

MOVIMENTO GRUMPY STAYING: “ESTOU DE SACO CHEIO, MAS TENHO QUE TRABALHAR”

Clayton Lima da Silva¹, Alequexandre Galvez de Andrade², Nélio Fernando dos Reis², Fábio Roberto Izepe²

¹Professor na Rede Estadual de São Paulo e Discente do Curso de Gestão Pública do Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Pirituba; ²Docente no Instituto Federal de São Paulo

DOI: 10.5281/zenodo.10067580

Resumo

O Grumpy Staying é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e tornou público a insatisfação das pessoas com as organizações. Em uma leitura bastante popular, não trivial e nada romântica, seria como dizer “Estou de saco cheio, mas tenho que trabalhar”, ou seja, as pessoas trabalham por necessidade e não por propósito. Devido a inovação da temática, encontrou-se material apenas na literatura branca com fins comerciais, nem os motores de busca científica como o google acadêmico, trazem referências sobre este movimento. Porém observa-se que este movimento é proveniente da insatisfação no trabalho e por analogia estes fatores levariam as pessoas a estarem de mau humor na organização e logo o impacto desta ação é que muitos talentos estão abandonando seus antigos cargos para fazerem coisas diferentes. O Objetivo deste estudo foi desvelar o efeito Grumpy Staying, para isto utilizou-se de literatura branca em textos jornalísticos no formato digital, com aplicação de análise de conteúdo, seguida de um mapa mental. Os resultados indicam que as organizações precisam pensar na carreira ao invés de apenas benefícios e salários, permitir que as pessoas conciliem vida pessoal e profissional, parar de exigir rotinas somente baseadas em horários e focar em objetivos e criar canais de comunicação aberto e leal.

Palavras-Chave: *Grumpy Staying; Insatisfação no Trabalho; Qualidade de vida.*

Abstract

Grumpy Staying is a movement that emerged in the United States and made people's dissatisfaction with organizations public. In a very popular, non-trivial and non-romantic reading, it would be like saying “I'm fed up, but I have to work”, that is, people work out of necessity and not out of purpose. Due to the innovation of the theme, material was only found in white literature for commercial purposes, nor do scientific search engines such as Google Scholar provide references about this movement. However, it is observed that this movement comes from dissatisfaction at work and by analogy these factors would lead people to be in a bad mood in the organization and therefore the impact of this action is that many talents are leaving their old positions to do different things. The objective of this study was to reveal the Grumpy Staying effect, for this purpose white literature was used in journalistic texts in digital format, with the application of content analysis, followed by a mind map. The results indicate that organizations need to think about careers instead of just benefits and salaries, allow people to balance personal and professional lives, stop demanding routines based solely on schedules and focus on objectives and create open and loyal communication channels.

Keywords: *Grumpy Staying; Job Dissatisfaction; Quality of life.*

1 INTRODUÇÃO

Quando a insatisfação agrega muitas pessoas pelo mesmo motivo, cria-se um movimento natural e muitas vezes não combinado como o Grumpy Staying, um movimento de pessoas insatisfeitas que estão no trabalho apenas por necessidade. Um Artigo Recente de Serrano (2023), discute que há um movimento de renúncia devido a insatisfação sistemática com os empregos, pessoas abandonam seus cargos para fazerem outras coisas e isto já se tornou uma onda que está vindo para o Brasil.

A autora supracitada apresenta uma pesquisa da Robert Half em que foram entrevistados 1.755 pessoas e os dados mostram que 91% estão insatisfeitos com seus empregos; para mapear o grumpy staying foram perguntados para 1.302 pessoas os efeitos que poderiam culminar nesta situação, e para 42%, a falta de novas oportunidades, 21%, incerteza nos rumos do mercado, 19%, medo de mudança e para 19%, estabilidade no emprego.

Em outra matéria publicada por Bartolo (2023), afirma que este efeito promoveu 20 milhões de demissões só nos primeiros 5 meses de 2020 e cita que segundo o relatório da State of the Global Workplace de 2023 da Gallup, 59% dos trabalhadores aderiram a um outro movimento que se refere ao “eu faço apenas o que está no contrato - quiet quitting”. Este movimento emerge principalmente durante a pandemia da Covid-19.

Em um primeiro momento as empresas tentam neutralizar, melhorando benefícios, salários e plano de carreira, mas quando o mercado abre margem para negociações em uma relação de demanda e oferta, logo as organizações passam a negociar estas condições (Bartolo, 2023). Este efeito sanfona das negociações que acompanham demanda e oferta, seguramente abandonam o lado humano das relações trabalhistas e promovem profundas transformações e alta rotatividade.

Agopian (2023), apresenta uma pesquisa do LinkedIn, realizada em diversos países inclusive no Brasil, que assevera o efeito Grumpy Staying, indicando que 60% dos profissionais pensavam em mudar e 20% já haviam iniciado a busca por uma nova recolocação, este estudo apresentou que esta tendência é percebida para todas as gerações, porém fomentada pela geração Z. Complementa que uma aproximação com a liderança, canal aberto para comunicação e uma postura proativa das pessoas para falarem sobre sua insatisfação, seriam formas de neutralizar este efeito. Este estudo, analisa artigos digitais publicados na internet e

por meio da análise de conteúdo cria mapas mentais para compreender este efeito e quais elementos poderiam neutralizá-lo ou mitigá-lo.

2. Metodologia

Este é um estudo inicial, em que se resgata as principais discussões sobre o fenômeno do Grumpy Staying, e servirá como base para o Grupo de Estudo sobre Mercado de Trabalho e suas transformações. Em uma primeira análise, buscou-se evidências do tema em pesquisas científicas, contudo os resultados demonstraram a inovação da temática por não possuir literatura consolidada sobre o fenômeno.

A Literatura branca é representada por materiais convencionais e formais que são facilmente identificados dentro de canais comerciais, equivalentes a literatura comercial, literatura convencional, literatura formal, representados por escritos acadêmicos ou não, expressos por meio de livros, dicionários, enciclopédias, periódicos e jornais de grande circulação (Botelho, 2015).

Devido à dificuldade em encontrar estudos que tecem sobre o tema, adotou-se jornais de grande circulação [online]. Tendo em vista a amplitude de matérias e notícias, estabeleceu-se o google como motor de busca e utilizou-se como filtro o termo “Grumpy Staying” e a opção notícias. O corte transversal ocorreu no dia 06.08.2023 às 06:30, o resultado retornou 22 artigos, sendo que 8 artigos eram da mesma fonte e foram descartados por estarem duplicadas.

Dos 14 artigos restantes, que perfazem 101 páginas, criou-se categorias e selecionou as unidades de contexto, utilizando a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), que se constitui em três etapas, sendo pré-análise, classificação em categorias e finalmente a análise. Foram realizadas duas rodadas para categorizar, sendo a primeira pelos autores do estudo e a segunda com dois profissionais da área, sem que conhecessem as análises dos autores, para comparar e avaliar se as categorias e as unidades de contexto foram profundas o suficiente para suportar as conclusões. Este encontro foi realizado remotamente pelo google® Meet.

Após isto, foram desenvolvidos os mapas mentais, que para Mohamed Ashraf Sharaf e Ahmed Khalil Hamouda (2017) se constitui no método mais fácil para extrair, armazenar informações e gerar ideias criativas.

3. Resultados

Com base no objetivo do estudo foram selecionadas as categorias: pressupostos do problema, ações para neutralizar o efeito, mudança de paradigma do trabalho e ressignificar o Trabalho

Em pressupostos do problema, Figura 1, a pandemia mudou a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, acelerando a transformação digital, permitindo que a empresa busque novas oportunidades e repensem suas políticas. Porém o Grumpy Staying foi uma tendência que a pandemia desnudou, pois os profissionais já estavam cansados física e mentalmente. Cerca de 15% dos trabalhadores no mundo sofrem com transtornos mentais, principais fatores são ansiedade e depressão, isto representa um desperdício de 1 trilhão de dólares para a economia global .

Figura 1: Pressupostos do Problema para o Grumpy Staying

Fonte: Elaboração Própria, 2023

Na categoria Ações para neutralizar o efeito, as empresas devem adotar um canal de comunicação aberto e confiável e repudiar falas preconceituosas. Um canal de comunicação que se diz aberto e censura as pessoas, são péssimos canais de comunicação que remetem

ao cancelamento e geram desconfiança no processo. Oportunizar a carreira em vez de pensar somente em benefícios e vantagens, compreender o propósito de vida das pessoas e contribuir para que estes consigam conciliar vida pessoal e profissional, o que aumenta sua qualidade de vida. Novos espaços de trabalho, possibilidade de pensar no trabalho em resultados e não em horários. Os líderes devem reconhecer quando um trabalho foi realizado, o elogio, a consideração e a gentileza são fatores chaves para a retenção dos trabalhadores. Outro ponto que merece destaque, é a valorização da diversidade e inclusão, estes aspetos motivam as pessoas a quererem estar com o outro, o que faz muita diferença para a motivação e saúde mental. A figura 2, demonstra o mapa mental das ações para neutralizar o efeito Grumpy Staying.

Figura 2: Ações para neutralizar o efeito Grumpy Staying

Fonte: Elaboração Própria, 2023

Em mudança de paradigma, Figura3, os líderes precisam avaliar que este movimento tem como essência a qualidade de vida das pessoas, trabalhar longas jornadas, não estar com a família, não participar dos eventos sociais, não ir ao clube e outros encontros, pode ser muito prejudicial para a saúde mental e física dos trabalhadores. Estes fatores, quando reпреendidos, conduzem a insatisfação e menor produtividade. Durante os achados apareceram dois conceitos, um que indica a discriminação contra as mulheres e o outro

reforça a insatisfação e a falta de confiança na comunicação e na liderança da organização.

O movimento hush trip ocorre quando no trabalho remoto as pessoas não informam que estão viajando ou indo para um novo destino. Como por exemplo, trabalhar no parque Ibirapuera e observar sua família praticando caminhadas, corridas ou até mesmo andando de bicicleta, ou um passeio na Biblioteca Municipal, Centro Cultural de São Paulo ou qualquer outro local. Estas pessoas são tratadas como preguiçosas, um conceito ultrapassado de trabalho. Ou até mesmo aquele pensamento, faremos reunião presencial porque as pessoas devem estar presentes, a fim de garantirmos o horário. Por trás deste preconceito e destas ideias, existe um trabalho que não tem significado para o propósito de vida das pessoas. Vários artigos apontaram que isto se agrava ainda mais para a geração Z, causando adoecimento e forçando as pessoas a trabalharem apenas por necessidade.

Quando isto ocorre com as mulheres, a discriminação é ainda maior, “a menina preguiçosa”, uma mulher que se desloca sem avisar a liderança ou neste caso seria mais adequado chefia, é preguiçosa ao olhar de quem vê, pois julgam que não está trabalhando. Muitas pessoas podem estar fisicamente na instituição e não estarem fazendo absolutamente nada, outras que estão fora podem estar trabalhando muito mais. Esta ideia de espaço físico, pós pandemia, precisa ser urgentemente repensada, para não culminar na perda de talentos que poderiam agregar para a instituição e serem muito produtivos.

A figura 3, apresenta a categoria mudança de paradigma

Fonte: Elaboração Própria, 2023

Os trabalhadores devem priorizar em manter sua saúde mental e quando perceber que algo não vai bem, deve buscar apoio de outras pessoas, este processo demanda tempo

e paciência. Pois, é preciso refletir que o trabalho é um experimento e pode ser mudado, melhorado, abandonado ou ressignificado. É importante nesta reflexão buscar conciliar o propósito de vida com o trabalho, mesmo que isto represente uma ruptura de modelo e de profissão. É preciso sair da zona de conforto e buscar alternativas, observar a carreira como um patrimônio pessoal e intransferível pode fazer toda a diferença. Por outro lado, há momentos como o caso do advogado que virou cozinheiro e uma jornalista que decidiu virar consultora de carreira, ambos não abandonaram sua profissão, dado que o maior ofício de uma pessoa é acreditar e buscar seu propósito. Essa forma de vislumbrar o mundo, promove a busca contínua por atualização, fazer coisas diferentes e que nos causem prazer, ter um canal aberto com as pessoas, estar cercado de pessoas boas, ter paciência com a mudança e persistência com a felicidade. A figura 4, demonstra a categoria Resignificar o Trabalho.

Figura 4: Resignificar o Trabalho

Fonte: Elaboração Própria, 2023

4. Conclusão

O Grumpy Staying é um movimento que emerge da insatisfação com o modelo de trabalho, longas jornadas, falta de conciliação e respeito com a vida pessoal do trabalhador, desrespeito ao seu propósito de vida, censura e outros. Estes elementos ao longo dos anos se transformaram em verdadeiras prisões psíquicas e promoveram nas pessoas o aparecimento de problemas como a depressão e ansiedade.

Para buscar uma mudança, estes profissionais estão abandonando seus cargos, sua profissão e suas organizações. Este fenômeno surge na pandemia e pós pandemia ganha

notoriedade, chamando a atenção das organizações públicas e privadas, ou seja, as organizações precisam repensar em suas políticas internas para promover um ambiente mais saudável e produtivo para o exercício do trabalho.

Para reduzir estes efeitos prejudiciais para as economias, as organizações necessitam estimular a carreira ao invés de só pensarem em benefícios e salários, criar canais de comunicação aberto, darem espaço para a diversidade e inclusão das pessoas, mudar o paradigma de que só trabalha quem está fisicamente no local, oportunizar o trabalho por resultados, dar liberdade para que as pessoas exerçam o trabalho de qualquer lugar desde que tenham responsabilidade com as entregas. Esta pesquisa não tem a intenção de esgotar o assunto, mas pavimentar o caminho para novas pesquisas.

Referências

AGOPIAN, Patrícia Y. Transformações no mundo corporativo: grumpy Staying. Rh para você [online]. 13 julho 2023. Disponível em: < <https://rhpravoce.com.br/colab/transformacoes-no-mundo-corporativo-grumpy-staying/>>. Acesso em 04 ago. 23.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARTOLO, Ana Beatriz. Conheça o grumpy Staying: a nova onda nas empresas americanas. Valor Econômico [online]. Rio de Janeiro. 28 jun. 23. Disponível em: < <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2023/06/28/conheca-o-grumpy-staying-a-nova-onda-nas-empresas-americanas.ghtml>>. Acesso em 04 ago. 23

BOTELHO, Rafael Guimarães; DE OLIVEIRA, Cristina da Cruz. Literaturas branca e cinzenta: uma revisão conceitual. Ciência da Informação, v. 44, n. 3, 2015.

MOHAMED ASHRAF SHARAF, Rasha; AHMED KHALIL HAMOUDA, Ahmed. The effectiveness of using mind maps in developing some attention aspects and the level of performance of the archer. The International Scientific Journal of Physical Education and Sport Sciences, v. 5, n. 1, p. 9-15, 2017.

SERRANO, Layane. Você sabe o que é “grumpy staying”? Tendência do mercado americano parece que chegou no Brasil. Exame [online]. São Paulo. 04 ago. 23. Disponível em: <<https://exame.com/carreira/voce-sabe-o-que-e-grumpy-staying-tendencia-do-mercado-americano-parece-que-chegou-no-brasil/>>. Acesso em 04 ago. 23.